

«Жгучая, смертная связь»: онтологические мотивы в произведениях В.П. Астафьева

Потапчук Елена Юрьевна, кандидат культурологии, доцент
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Антропологизм, этическую, историософскую, социально-философскую направленность, склонность к публицистике и художественность В.В. Зеньковский отмечал в качестве отличительных характеристик отечественной философии [1]. Именно поэтому русская философская традиция тесно связана с литературным творчеством. Указывается, например, что до рубежа XIX–XX вв. отечественная философия развивается внутри литературы [1]. Поэтому наряду с решением специфически литературных задач писатели и поэты в России, такие как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, М.А. Булгаков, А.И. Солженицын и др., стремились к решению философских проблем. «Мир, в котором каждое явление представляется непостижимой тайной, является, с точки зрения последовательного рационализма, миром иллюзорным, мнимым, но люди, прежде всего, конечно, художники, почему-то всегда стремятся выразить и передать такое состояние, в котором нам этот иллюзорный мир открывается, и считают это состояние истинно человеческим, а мир – живым, волнующим и не поддающимся никакому рациональному расчету целым, истинным миром» [2, с. 43]. Следуя за уже проявившимися в русской литературе онтологическими мотивами – поисками этого «истинного мира», – Виктор Петрович Астафьев (1924–2001) своей пронзительной прозой создаёт у читателя ощущение, что за потоком людских бед, радостей, поступков и проступков, рождений и смертей стоит нечто, не обозначаемое словом. Спрессованное в произведениях Астафьевым множество событий способствует ожиданию встречи с этим «нечто», таящимся за всем природным и человеческим многообразием. По словам Ю.А. Ростовцева, «вложенный в уста одного из героев «Последнего поклона» – дяди Левонтия – вопрос «Что такое жисть?!» «мучил всю жизнь самого Виктора Астафьева – писателя, всегда погружённого в поиски смысла человеческого бытия...» [3, с. 330].

Его книги – «Пастушка и пастух» (1967 – 1971 – 1989), «Ода русскому огороду» (1972), «Царь-рыба» (1973), «Паруны» (1980), «Печальный детектив» (1985), «Жизнь прожить» (1985), «Последний поклон» (1960–1989) и другие – порождают некое внутреннее чувство сопричастности к неназванному. Неназванному, потому что писатель только передаёт своё собственное ощущение, вызванное тем тонким субстанциальным началом, которое не поддаётся полному осмыслению, а потому остаётся непоименованным. Ценность прозы Астафьева ещё и в этой уникальной интуиции автора, в его умении сохранить в литературном тексте философские движения души, в очень бережном отношении к философским открытиям.

Многообразные и многочисленные события, составляющие в произведениях Астафьева материал для размышлений, приводят его не только к жизненным, но к философским обобщениям. Именно они

укрепляют в его мировоззрении, а в душе читателя поселяют, легчайшую, очень непрочную, мерцающую уверенность в существовании чего-то, стоящего за всем видимым и переживаемым миром. Чувствуя благоговение, ответственность и неуверенность, Астафьев не берётся назвать словом это неуловимое сверхэмпирическое нечто, оставляя его не описанным, не схваченным, не вербализованным, а, значит, более точным. В философской традиции его принято обозначать термином «бытие», но пригвождённое словом оно утрачивает всю свою прелесть и свои истинные характеристики.

Случайным, но неотвратимым, загадочным, самодостаточным и самоотжественным представляется бытие Астафьеву в «Капле» – одной из глав повести «Царь-рыба»: «На заострённом конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолговатая капля и, тяжёлой силой налитая, замерла, боясь обрушить мир своим падением. И я замер. ...Капля висела над моим лицом, прозрачная и грузная. Таловый листок держал её в стоке желобка, не одолела, не могла пока одолеть тяжесть капли упругую стойкость листка. «Не падай! Не падай!» – заклинил я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и мире» [4, с. 52–53].

Бытие приоткрывается как непрерывное, беспокойное, трагичное, существование. Не случайно, страх за маленькую капельку у лирического героя перерастает в тревогу за неоперившегося ещё сына, по сути, такую же капельку в грозном, но прекраснейшем мире. Герой примиряется, находит утешение, обретает светлую радость, ощутив единое бытийное начало, порождением которого является и капелька, и человек, и весь мир: «Сердце моё трепыхнулось и обмерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дедулек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостоинах и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блёстку света, но, слившись вместе, эти блёстки заливали сиянием торжествующей жизни всё вокруг...» [4, с. 56].

Мучимый совестью лирический герой Астафьева пытается найти объяснения, причины переживаемых и фиксируемых во всех произведениях жестокости, зла, опасности и несправедливости человеческого бытия, но ответом ему служит лишь нескончаемое движение, в поток которого включаются все: растения, Енисей, мужики, бабы, невинные младенцы, чиновники, коровы, собаки и прочие его равнозначные элементы: «Переменилась моя родная Сибирь. Всё течёт, всё изменяется – свидетельствует седая мудрость. Так было. Так есть. Так будет» [4, с. 381]. Переживающему любую беду как личную, писателю остаётся только смириться с неизбежным. В «Последнем

поклоне» («Легенда о стеклянной кринке») он сокрушается: «По моим расчётам, только в районе родного села, на увалах, исчезло из-за губительных зимних туманов около тридцати ценнейших растений. ...А я, ненормальный человек, всё о каком-то бедном подраненном глухаре горюю, о прошлых временах, о кринке, об ягодах, об Енисее, о Сибири – зачем и кому это нужно?» [5, ч. 1, с. 291–292]. В повести же «Царь-рыба» в эпиграфе к одной из самых трагичных глав во всём его творчестве – «Не хватает сердца» – зафиксирован весь ужас бытия «И сами боги не могут сделать бывшее небывшим. Греческая пословица» [4, с. 61].

«Царь-рыба» – важнейшее произведение Астафьева, поскольку в нём заявлена не только основная проблематика его творчества, но поставлена своеобразная нравственная планка, по которой измеряется любое деяние. Зло необъяснимо, но, почти всегда, оно – результат человеческих поступков – бездумных, а потому безнравственных: «Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечиска, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отрачивает клыки спрятавшийся под покровом человеческой кожи и модных одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью нашей, безответственностью, безалаберностью, ...желанием ... жить, будто вниз по речке плыть» [6, с. 379]. Самые сильные картины такого поведения людей нарисованы Астафьевым, конечно же, в романе «Печальный детектив». Ярким носителем такого легковесного отношения к окружающему миру в произведениях писателя предстает образ его отца. Но именно поэтому, будучи слишком сыном и слишком человеком, Астафьев не позволяет себе осуждать его.

Царь-рыба – самый сложный, плохо рационализируемый образ в астафьевской прозе, поскольку он стягивает в единое целое человеческую душу и природу, мир внутренний и внешний, людей и космос. Поединок с царь-рыбой – это разговор с самим собой, время признания своих грехов и раскаяния в них, время понимания, что от поступков каждого зависит жизнь всех остальных живых существ, равновесие всего мироздания. Встреча с ней – удивительно большим осётром – бывает один раз в жизни. Это и есть момент диалога с собственной совестью, потому что выловить удаётся её только людям с чистой душой и чистыми помыслами. Царь-рыба – всего лишь крупная рыба, но подчиняется она не природным, а нравственным законам, и жить, биться и сражаться ей с безнравственной бездумностью людей, видно, вечно. Осознание личностью своей греховности заканчивается очередной победой царь-рыбы, она уходит в глубь вод до новых встреч с человеческой совестью, потому как ловец признаёт свою неправоту, недостойность, бессилие выловить её: «Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!» – молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу – оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нём сутунком, душе – от какого-то, ещё не постигнутого умом, освобождения» [4, с. 178].

Признание неизбежности зла, однако, не порождает равнодушия и бездушия: «Царь-рыба» заканчивается цепочкой вопросов, которые мучают лирического героя и на которые нет ответа, потому что они – удел человека, которому не дано заглянуть за эмпирическую реальность, а, если, и дано, то не дано рассказать об увиденном живым. Бытие приемлет и добро, и зло, в него включаются как беды, так и радости, время расставит всё по своим местам. Эти мысли – заключительный философский аккорд в астафьевской «Царь-рыбе». Удел человеческой души, смысл человеческого существования – в потоке бытия задавать вопросы, не зная на них окончательного ответа и страдать от своей несовершенности, ибо на это способны только люди. Человек многочисленными невидимыми нитями связан с другими элементами бытия, каждое его движение сотрясает всю тончайшую паутину мироздания. И, видимо, назначение человека в её сотрясении, в боли от этих сотрясений, в понимании своего назначения и его неотвратимости. «Смертная связь» [7, с. 554] со всем существующим, обнаруженная Н. Рубцовым, понятна и Астафьеву, не случайно в эпиграф «Царь-рыбы» он вынес рубцовские же строки: «Молчал, задумавшись, и я, Привычным взглядом созерцая Завещаний праздник бытия, Смятенный вид родного края» [4, с. 6]. Эти слова отражают всю онтологическую позицию Астафьева.

Трагизм произведений Астафьева усиливает контраст между ужасами бытия (например, несправедливая беда-горе матери, случайно потерявшей крошечного сына и не знающей до последней своей минуты его судьбы, описанная в главе «Мальчик в белой рубашке») и его тихими, но на самом деле буйными, радостями: детские игры, блины и окрошка из первого огурца, рыбалка, розовый пряник конём, проказы щенка, новые штаны, баня по субботам, закаты над Енисеем, рождение внуков, квашение капусты и пр. («Ода русскому огороду», «Последний поклон»): «Бабушка «ходит в сундук» – торжество души и праздник. ... Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. ... Ма-ахоньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. ... Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наичценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроще – лампасе или лампасеки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеки!» [5, ч. 1, с. 77–78]. Бытие окрашено сопровождающей все детские годы безмерной материнской, бабушкиной, дедушкиной, тёткиной, братской, девичьей и всякой другой любовью: «Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и всё мне прощала. Но её нет. И никогда не будет. И некому прощать...» [5, ч. 2, с. 339]. В этом всепрощении Астафьев и видит высочайшее назначение человеческой любви («Капля» из «Царь-рыбы»). Детство, пропитанное любовью, насыщено неким предчувствием бытия. Так девочкам-подросткам, играющим в горелки, и радостно, и боязно, им кажется, что они открыли нечто, и они пытаются не расплескать свою тайну (глава «Гори, гори ясно»). И оказывается, что предчувствие важнее самого переживания, потому что «...

самые счастливые игры – недоигранные, самая чистая любовь – недолюбленная, самые лучшие песни – недопетые» [5, ч. 1, с. 247].

В скромных радостях бытия черпает свои душевные силы лирический герой Астафьева. Его поддерживает уверенность в необходимости всего случаемого, в противном случае всё теряет смысл, а смысл этот есть, хоть и не открывается человеку в его земной жизни: «И когда придёт мой последний час и последний свет станет уходить из моих глаз, верую: и тогда томящим видением будет так и не открытая мною страна, и не умрёт, а замрёт её образ во мне, чтоб через годы, может быть, через столетия ожить в другом человеке, и увидит он её моими глазами и заплачет, как я плачу сейчас, сидя в поднебесье на скале, моими слезами, не сознавая, что плачет он от какого-то озарения, встревожен чьей-то воскресшей в нём любовью, пронзившей толщу времён и доставшей ту плоть, ту душу, в которой суждено повториться и моей печали, и моей радости, всему, что заказано будет мне пережить, запомнить и унести с собою» [5, ч. 2, с. 254]. Вера в существование высшего

его смысла оборачивается очень оптимистичным, простым, но трепетным представлением о смерти: «Если мне говорят: «тот свет», – я не загробье, не темноту воображаю, а эти вот мелконькие, удалённо помаргивающие звёздочки. Странно всё-таки, почему именно свет слабых, удалённых звезд наполняет меня печальным успокоением?» [4, с. 54]. Лампадный утешительный свет разливают неотгаданные и недоступные звёзды. «Прозрение в то, что есть, – так мы назовем озарение беспризорного бытия истиной бытия. Когда свершается прозрение, человек задет в своем существе молнией бытия. Прозрение озаряет человека» [8, с. 257]. Именно такое «прозрение», «озарение истиной бытия» обнаруживается на страницах астафьевских произведений. «Выхождение к бытию, высвобождение из безликого «человека вообще» возвращает человека к сознанию собственной способности быть» [2, с. 102]. Таким образом, творчество В.П. Астафьева стало, безусловно, ещё одной вехой в развёртывании отечественной литературно-философской традиции, которая оказалась способной прикоснуться к тайнам философии бытия.

Литература:

1. Зеньковский В.В. История русской философии: в 2-х т. Ростов н/Д: Феникс, 1999. Т. 1. – 544 с.
2. Губин В.Д. Философия: актуальные проблемы. М.: Омега-Л, 2006. – 370 с.
3. Гладких Ю.Г., Осипова А.А. Взаимосвязь концептов «Жизнь», «Смерть» и «Время» в художественной картине мира В. П. Астафьева (к проблеме отбора материала для словаря ключевых концептов писателя) // Проблемы истории, филологии и культуры. 2014. № 3. – С. 330–333.
4. Астафьев В.П. Царь-рыба. Красноярск: Гротеск, 1993. – 384 с.
5. Астафьев В.П. Последний поклон. Красноярск: Издательство «Благовест», Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1994. Т. 1. – 384 с. Т. 2. – 432 с.
6. Астафьев В.П. Тихая птица. М.: Советский писатель, 1991. – 688 с.
7. Русская поэзия XX века. М.: Советский писатель, 1991. – Ч. 1. – 576 с.
8. Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. – 447 с.